

DUNYOGA BO‘YLASHISH ISTAGI

Farmonova Mehrinoza Furqat qizi

O‘zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

Xalqaro Jurnalistika fakulteti talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Nobel mukofoti va uning jamiyat hayotiga foydalari xususida so‘z ketadi. Adabiyot yo‘nalishi laureatlarining badiiy ijodda qanday yangilik olib kirib ushbu mukofotni qo‘lga kiritganlari, o‘zbek ijodkorlarini nima uchun mukofot lauretiga aylanmayotganlarining sabablari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Nobel mukofoti, adabiyot, badiiy asar, keng qavrovli mavzular, inqilobiy o‘zgarishlar, yangicha uslub.

Oramizda bola bo‘lib, kelajakdagi maqsadlarini bir-bir sanay turib, erishajak yutuqlari orasiga Nobel mukofoti sovrindori bo‘lish istagini qo‘shmagan inson bo‘lmasa kerak?! Shonshuhrat, mashhurlik, kattagina pul mukofoti orzusida qilingan ushbu niyat sabablari orasiga vaqt o‘tib, inson ulg‘aygani sayin Vatan taraqqiyoti, uning jahon hamjamiyatidagi nufuzi kabi sabablar ham qo‘shilaverarkan.

Har yili oktabr oyining ilk kunlarida Stokgolm shahrida Nobel mukofoti fizika, kimyo, fiziologiya (tibbiyot), adabiyot, iqtisod sohalarida hamda tinchlikni mustahkamlash yo‘lida butun bashariyat sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo‘shuvchi va yirik inqiloblarga sabab bo‘luvchi ilmiy kashfiyotlar, badiiy asarlar, xalqlar do‘stligi va osoyishtaligini saqlash borasida amalga oshirilgan faoliyatlar uchun beriladi.

Mening fikrimcha, Nobel mukofoti nafaqat egasining o‘zi uchun, balki butun bir mamlakati uchun ham foydali. U yaratgan olamshumul kashfiyot, ilmiy ixtiro, yangilik, badiiy asar insonlar turmushiga, ma‘naviy olamiga har jihatdan manfaatlidir. Bu fikrga adabiyot nuqtayi nazaridan olib qaraganda, aynan shu yo‘nalish bo‘yicha taqdirlangan Robindranath Thokur faoliyatini misol keltirishimiz mumkin. Adib mukofotdan kelgan pullarga bolalar uchun maktablar qurdirgan. Yana bir fransuz shoiri Rene Syulli Pryudom mukofotdan olgan mag‘lablari hisobidan Fransiyada yosh shoirlar uchun adabiy mukofot ta‘sis etgan. Amerikalik yozuvchi, jurnalist Ernest Xemenguey o‘zining “Chol va dengiz” asari orqali Amerika ijodiy muhitiga yangicha ruh, qat‘iy o‘ziga xoslikni olib kirdi. Bu uslubga o‘zidan keyingi ko‘plab yozuvchilarni ergashtira oldi. Bir so‘z bilan aytganda, uslubi orqali adabiyotda o‘z maktabini yarata oldi

Har yili mukofot sohiblari ro‘yxati e‘lon qilinganda qalbmida hayajon bilan laureatlar nomlariga nazar tashlayman. Qaysi sohada bo‘lmasin, hech bo‘lmaganda bir mukofot yurtim

olimlariga nasib qilganini ko'rish ilinjida qayta-qayta sinchkovlik bilan o'qib chiqaman. Afsuski, yo'q. Sohalardan birortasida bizning nomimiz ko'rinmaydi. Mana, mukofot ta'sis etilganiga

120 yildan ziyod vaqt o'tibdiki, hech bir sohada olimlarizning nomlari qayd etilgani yo'q. Hech bir sohada cho'qqini zabt eta olmadik. Eng achinarlisi shundaki, ikkita yirik renessans davrini qura olgan, kashfiyotlar, ixtirolar vatani bo'lib, nodir asarlar yaratilgan, ko'p yillar davomida tinchlik-osoyishtalik barqarorligi uchun kurashgan pahlavonlar tug'lib, o'sgan bu diyordan nega endi Lev Tolstoy ta'biri bilan aytganda, "qandaydir kerosin sotuvchi" ta'sis etgan mukofotni olishga qurbi yetadigan inson chiqmasa? Nahot zehnimiz, salohiyatimiz bunga qodir bo'lmasa?

Adabiyot sohasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, yozuvchilarimizning Nobel mukofotiga loyiq asarlar yoza olmayotganiga, bu mukofotni qo'lga kirita olmayotganlariga sabab nima? Aslida, Nobel mukofotiga loyiq asarlar qanday bo'lishi kerak?

Mukofot nizomiga ko'ra, o'z ijodida katta yutuqlarga erishgan, asarlari orqali butun bashariyat hayoti, muammolari, inqilobiy o'zgarishlarini yoritib bergan ijodkorlarga sovrindor bo'la oladi.

1907-yilda Kipling asarlari nizomda keltirilgan shartlarga to'la mos kelgan holda mukofotga loyiq deb topilgan bo'lib, adibning "kuztuvchanligi, yorqin mahorati" har qanday mukofot laureantligi uchun arzir edi. Ayniqsa, Eliot ta'biri bilan aytganda, u "insonlarni tushunishga majbur qilardi". Bu har bir ijodkorga bo'lishi kerak bo'lgan, tahsinga sazovor xislatligini hech kim inkor eta olmaydi, albatta.

1954-yilda mukofot amerikalik yozuvchi Ernest Xemingueyga nasib qildi. Adib asari orqali oddiy obrazlar va oddiy jarayon tasviri orqali kelajakka bo'lgan umid tuyg'ularini aks ettira oldi. Quyma so'z oqimi, g'alizliklarsiz, tahrir talab qilmaydigan asarlar muallifi hech qanday shubha-gumonsiz ushbu mukofotga munosib edi.

2006-yilda ushbu mukofotga turkiyalik yozuvchi O'rxun Pamuq nomzodi tanlangan. U "tug'ilgan shahrining hazin ruhi izlarini kuzatib yashagan, madaniyatlarning bir-biri bilan ulanishi va bog'lanishi uchun yangi ramzlar topgan" ijodkor sifatida sovrin laureatiga aylangan.

2012- yilda mukofot bilan taqdirlangan xitoylik ijodkor Mo Yanga avval hech kim qo'l urmagan mavzu "gallyutsinatorik realism" janridagi asarlarini yuqori baholanganligi natijasida laureatga aylangan.

2015-yilda esa mukofotga belorussiyalik yozuvchi Svetlana Alekseevich munosib topildi. Nobel mukofoti nomzodlarini saralaydigan Shvetsiya akademiyasining e'lon qilishicha, Svetlana Alekseevich ijodi "bizning zamonimizdagi hamdardlik va qahramonlikka

haykal bo'lib xizmat qiladigan turfa ovozli nasri bilan farq qiladi. O'ziga xos ijodiy uslub – inson ovozlari bilan sinchiklab tuzib chiqilgan kollajlari bilan Alekseevich bizning zamonamizni anglashimizni chuqurlashtiradi”. Haqiqatdan ham adib tomonidan yozilgan “Urushning ayoldan yiroq qiyofasi” asari ma'lum bir qatlam yoki ma'lum bir muddat uchun yozilgan asar emas. Unda qalamga olingan mavzu butun bir bashariyatga daxldor va hech zamonda o'z ahamiyatini yo'qotmaydi.

2017- yilgi Nobel mukofoti g'olibini tanlashda Qirollik akademiyasi vakillari britaniyalik adib Kudzuo Ishiguro nomzodini qo'llab- quvvatlashdi. Nobel qo'mitasi bayonotida aytilishicha, “ulkan jo'shqin kuchga to'la dunyo bilan munosabatimizdagi ko'zimizga ko'ringan sarob ostidagi chohni ochib bergani uchun” Kudzuo mukofotga loyiq ko'rilgan ekan. Adib “o'zining katta hissiy qudratga ega romanlarida bizning dunyo bilan bo'lgan soxta bog'liqligimiz ostidagi bo'shliqni fosh qilgan”.

2021-yilgi Nobel mukofoti sovrindori sifatida Abdulrazzoq Gurna e'lon qilindi. Yozuvchi “istilochilik oqibatlari hamda madaniyatlar va qit'alar orasiga tushib qolgan qochoqlar taqdiri mavzusini yoritgani uchun” ushbu mukofotga loyiq ko'rildi. U ijodi orqali adabiyotga yangilik kiritdi. Adib “kolonializm oqibatlari va qochqinlar taqdiriga murosasiz va rahmdillik bilan kirishgani” uchun taqdirlangan.

Yaqinda Stokgolmda joylashgan Akademiya vakillarining qaroriga binoan bu yilgi mukofot 88 yoshli Anni Ernoga topshiriladi. Yozuvchiga mukofot o'zining “shaxsiy xotiraning jamoaviy cheklanishi va begonalashuvining chuqur ildizlarini ochib berishdagi jasorati va o'tkir zehni” uchun berildi deyiladi Akademiyaning rasmiy bayonotida.

Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Bizda yuqorida nomlari sanab o'tilgan yozuvchilar qalamga olgan dolzarb, umumbashariy, keng qamrovli mavzular yoritilgan asarlar yozilyaptimi? Nega endi bizning shoir-yozuvchilarimiz “ideal bahoga loyiq ideal asarlar” yoza olishmaydi? Nega mukofot ta'sis etilganidan beri chiqayotgan hech bir asarimiz ushbu sovringa loyiq deb topilmadi? E'tibor bergan bo'lsangiz, laureatlar yozgan har bir asar mavzusi ham yo'nalishi ham bir-biridan tamoman farq qiladi. Hammasi tom ma'noda yangilik sifatida e'tirof etilishiga munosib.

Endi biz uchun o'tgan bir asrdan oshiq muddat badalini to'lash vaqti yetib keldi, nazdimda. Endi biz birlashib harakat qilmasak, Nobel mukofoti tomon qadam tashlamasak, hali ko'p yillar mukofot olish biz uchun armonligicha qolib ketadi. Qachongacha Nobel mukofoti bilan taqdirlangan ijodkorlar asarlarini va ular bu asarlari orqali nima deyishmoqchi bo'lishganini o'rganish bilan cheklanishni davom ettiramiz?

O'z sohibini intizorlik bilan kutayotgan, zamondoshlarimiz uchun anglash yetish biroz murakkab bo'lgan, izoh talab qiladigan, ijodkor mahoratining natijasi o'laroq qaytadan

dunyoga kelishi kerak bo'lgan mavzular talaygina. Biz ularni chuqur anglagan holda na zamon, na makon, na ma'lum bir qatlam tanlamaydigan, har bir davr, dunyoning har bir burchagi, har qanday inson uchun baravar tegishli bo'lgan asarlar yaratishimiz kerak. Axir, yetarlicha vaqtni ham, yetarlicha imkoniyatni ham boy berdik. Endi oramizdan kimdir chiqib, ilk qadamni tashlab bermas ekan, laureatlik uchun munosib ixtirolar, badiiy asarlar, faoliyatlar yo'lga qo'yilmas ekan, mukofot biz uchun qo'l yetmas yulduzligicha qolaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nobel mukofoti sovrindorlari. – Toshkent. G'afur G'ulom. 2011.
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Adabiyot_bo%CA%BByicha_Nobel_mukofoti
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Turkum:Adabiyot_bo%CA%BByicha_Nobel_mukofoti_sovrindorlar
4. <https://daryo.uz/2021/10/07/adabiyot-yonalishi-boyicha-2021-yilgi-nobel-mukofoti-golibi-elon-qilindi/>
5. https://www.bbc.com/uzbek/lotin/2015/10/151008_latin_nobel_literature_aleksievich
6. <https://m.kun.uz/uz/news/2021/10/07/adabiyot-boyicha-2021-yilgi-nobel-mukofoti-sovrindori-nomi-elon-qilindi>
7. <https://www.amerikaovozi.com/a/nobel-literature/4059363.html>
8. <https://xabar.uz/uz/xorij/adabiyot-boyicha-2022-yilgi-nobel-mukofoti-anni-ernoga-berildi>
9. <https://brightuzbekistan.uz/uz/nobel-mukofotining-adabiyot-bo%CA%BByicha-sovrindori-aniqlandi/>
10. <https://saviya.uz/hayot/jarayon/2017-yilning-adabiyot-boyicha-nobel-mukofoti-sohibi-aniqlandi/>
11. <https://civil.uz/hemingueyning-chol-va-dengiz-asari-haqida>.